

USO DE EMULSIFICANTE COMERCIAL PARA MATRIZES SUÍNAS EM LACTAÇÃO

Airton R. F. Prezoto¹; Luiz G. Rombola²; Luiz A. Vitagliano³; Raimundo G. Ferreira Netto¹; Giovana M. Longhini¹; Heytor H. G. Borges^{1,4}; Melany Y. F. Lovon¹; Mário H. S. Lopes¹; Mariana G. M. Silva¹; Isabela E. M. Silva¹; Carlos A. Granghelli¹; Cristiane S. S. Araújo²; Lúcio F. Araújo¹.

¹Departamento de Zootecnia, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, USP, Pirassununga – SP, Brasil;

²Orffa do Brasil

³Agroceres Multimax

⁴Ilender do Brasil

⁵Departamento de Nutrição e Produção Animal, FMVZ, USP, Pirassununga – SP, Brasil.

ABSTRACT/RESUMO

The lactation phase is metabolically demanding, and sows struggle to ingest sufficient feed to meet their needs. A total of 116 Camborough® sows were randomly assigned to three treatments with 39 replicates each, using a randomized complete block design, with parity order as blocks. The treatments were as follows: (T1) Positive control (CON) - basal diet; (T2) basal diet with the addition of degummed soybean oil and emulsifier - 350g/t; (T3) basal diet with the addition of emulsifier - 350g/t. Colostrum samples from each animal were collected up to 12 hours postpartum for analysis of the estimated amount of IgG present, using a portable digital refractometer Brix (Milwaukee MA87) with 85% accuracy. In the present study, the supplementation with emulsifier showed a tendency for a higher number of piglets weaned per sow fed the emulsifier in the diet.

PALAVRAS-CHAVES: Colostro. Leitão. Refratômetro digital Brix.

INTRODUÇÃO

O baixo consumo de ração pelas porcas lactantes em condições tropicais é o principal fator que contribui para uma baixa produção de leite e um baixo desenvolvimento da leitegada (Khamtawee et al., 2021). Com o pico de produção de leite das fêmeas suínas ocorrendo na terceira semana de lactação, há uma maior demanda energética, resultando em maior perda de peso e de toucinho devido à mobilização das reservas corporais para apoiar a produção de leite (Tilton et al., 1999). Nesse contexto, o emulsificante torna-se um aditivo interessante para ser adicionado à dieta das porcas em lactação, visto que seu principal objetivo é melhorar o metabolismo das fêmeas no aproveitamento da energia proveniente da ração. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da suplementação de um emulsificante exógeno em dietas de porcas em lactação em seu desempenho e na sua progênie.

MATERIAL E MÉTODOS

Um total de 116 porcas Camborough® foram identificadas, pesadas e transferidas para a sala de parição no 107º dia de gestação, sendo que cada unidade experimental consistia em uma porca. As porcas foram distribuídas aleatoriamente em três tratamentos com 39 repetições, utilizando um delineamento de blocos completos ao acaso, com a ordem de parto como blocos. Os tratamentos foram os seguintes: (T1) Controle positivo - dieta basal composta por milho, farelo de soja e outros ingredientes; (T2) dieta controle com a adição de óleo de soja degomado e emulsificante - 350g/t; (T3) dieta controle com a adição de emulsificante - 350g/t. Amostras de colostro de cada animal foram coletadas até 12 horas após o parto para análise da quantidade estimada de IgG presente, utilizando um refratômetro digital portátil BRIX (Milwaukee MA87) com precisão de 85%.

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Statistical Analysis System (SAS, Versão 9.4), adotando um nível de significância de 5%. As médias dos tratamentos foram comparadas utilizando a Análise de Variância (ANOVA), seguida pelo teste de Tukey para identificar diferenças significativas entre as médias ($p < 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pode-se observar que não houve efeito significativo entre os tratamentos em relação ao peso na entrada e na saída das fêmeas, perda de peso corporal, consumo total de ração e consumo médio diário de ração (tabela 1). Em relação ao desempenho dos leitões (tabela 2), observou-se uma tendência no número de leitões desmamados na dieta que continha emulsificante.

Este efeito positivo pode ser atribuído aos possíveis efeitos na composição do leite e do colostro de porcas alimentadas com emulsificante.

No entanto, nas outras variáveis, não se observou efeito significativo entre os tratamentos em relação ao número de leitões nascidos por porca, peso dos leitões ao nascimento, peso da leitegada após o parto, peso da leitegada ao desmame e peso dos leitões desmamados. Não houve diferença estatística entre os tratamentos para os valores médios de Brix (tabela 3). A qualidade do Brix (%) tem sido utilizada para estimar o conteúdo de IgG no colostro de muitas espécies, onde valores abaixo de 20% são considerados pobres em IgG, de 20 a 29% são quantidades adequadas, e valores acima de 30% são considerados bons.

Tabela 1 - Desempenho de porcas com e sem suplementação de emulsificante durante a lactação.

	T1	T2	T3	EPM	P-valor
Peso ao parto (kg)	251,98	253,01	248,84	3,16	0,856
Peso ao desmame (kg)	226,19	232,34	224,53	3,34	0,610
Perda de peso corporal (%)	10,24	8,17	9,77	0,48	0,232
Consumo total de ração (kg)	139,26	135,65	142,99	3,40	0,683
Consumo médio diário de ração (kg)	5,03	4,89	5,18	0,08	0,335

Tabela 2 - Desempenho dos leitões de porcas com e sem suplementação de emulsificante durante a lactação.

	T1	T2	T3	EPM	P-valor
Número de leitões nascidos por porca	13,74	13,55	13,97	0,125	0,389
Peso do leitão ao nascimento	1,410	1,359	1,427	0,026	0,485
Peso da leitegada após o parto	19,375	18,419	19,944	0,334	0,172
Número de leitões desmamados	12,538	12,079	12,897	0,148	0,078
Peso da leitegada ao desmame (kg)	69,90	71,04	76,01	1,58	0,244
Peso dos leitões desmamados (kg)	5,57	5,88	5,94	0,127	0,344

Tabela 3 - Avaliação da qualidade do colostro com o auxílio de um refratômetro em porcas suplementadas ou não com emulsificante.

	T1	T2	T3	EPM	P-valor
Valor médio Brix, (%)	26,65	26,12	27,03	0,36	0,615

CONCLUSÃO

Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para as variáveis número de leitões nascidos por porca, peso do leitão ao nascimento, peso da leitegada após o parto, peso da leitegada ao desmame, peso dos leitões desmamados e valor médio de Brix. Entretanto, notou-se uma tendência ($p=0,078$) para um maior número de leitões desmamados nos tratamentos que continham emulsificante.

BIBLIOGRAFIA

KHAMTAWEE, I.; SINGDAMRONG, K.; TATANAN, P.; CHONGPAISARN, P.; DUMNIEM, N.; PEARODWONG, P. et al. Cinnamon oil supplementation of the lactation diet improves feed intake of multiparous sows and reduces pre-weaning piglet mortality in a tropical environment. *Livestock Science*, v. 251, p. 104657, 2021.

TILTON, S.; MILLER, P.; LEWIS, A. J.; REESE, D.; ERMER, P. Addition of fat to the diets of lactating sows: I. Effects on milk production and composition and carcass composition of the litter at weaning. *Journal of animal Science*, v. 77, p. 2491-500, 1999.